

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING IJTIMOIY MAS'ULIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IJIMOIV PEDAGOGIK ZARURIYATI

Qarshiyev Azamat Raxmonovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
harbiy ta'lim fakulteti uslubiy tayyorgarlik sikli o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati hamda chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakultetlari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish bo'yicha tahliliy tushunchalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, oliy ta'lim, talaba, harbiy, ijtimoiy mas'uliyat, tarbiya, ilm-fan, ma'naviy, axloqiy.

Abstract: This article presents analytical concepts of the socio-pedagogical necessity of developing the social responsibility of students of higher educational institutions, as well as the development of social responsibility of students of pre-conscription military education faculties.

Key words: pedagogue, higher education, student, military, social responsibility, education, science, spirituality, morality.

Аннотация: В статье изложены аналитические концепции социально-педагогической необходимости развития социальной ответственности студентов высших учебных заведений, а также развития социальной ответственности студентов факультетов довоенной военной подготовки.

Ключевые слова: педагог, высшее образование, студент, военный, социальная ответственность, образование, наука, духовное, нравственное.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida ta'lim taraqqiyotining yangi bosqichida amalga oshirilayotgan islohotlar negizida mamlakatda o'sib kelayotgan yosh avlodni ijtimoiy mas'uliyatli, kelajak avlod taqdiri uchun jon kuydiradigan yangi avlod kadrlarini tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, respublikamizda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar jamiyatning barcha sohalarini qamrab olgan holda, ilm-fan taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shib, samaradorligini namoyon etmoqda. Xususan, ta'lim jarayonidagi islohotlarning ijodkori, harakatga keltiruvchisi, amalga oshiruvchisi, subyekt sifatida tashabbuskor shaxs maydonga chiqadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda olib borilayotgan ta'lim jarayonida ilmiy tadqiqotlarda asosiy muammo – talaba-yoshlar ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish orqali mas'uliyatli kadrlar sifatida tayyorlash masalasi muhim o'rinda turibdi. Masalan, pedagogik ilmiy tadqiqotlar doirasida A. Begmatov^[2] talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy qarashlarini rivojlantirish, M. Qurbonov^[3] umumta'lim tizimida milliy tarbiyaning ilmiy-pedagogik asoslarini o'rganish, O. Musurmonova^[4] yoshlarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish, Q. Qurbonboyev^[5] esa talabalarning ma'naviy-ijtimoiy faolliklarini rivojlantirishning pedagogik asoslari muammolariga oid ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordilar.

A. Begmatov o'z tadqiqotlari jarayonida "Ta'lim-tarbiya jarayonida shaxs faolligi uning jamiyat manfaatlari bilan shaxs manfaatlari o'rtasida uyg'unlik mavjud bo'lishiga bog'liq. Agar bunday uyg'unlik bo'lsa, shaxs jamiyat manfaatlari yo'lida ham, o'z manfaatlari yo'lida ham jonbozlik ko'rsatishga undaydi", – deb ta'kidlagan^[2]. Chunki inson tarbiyasida insonparvarlik va ijtimoiy mas'uliyatlilik tamoyillari alohida o'rin egallashi lozim.

Q. Qurbonboyev o'z ilmiy tadqiqotlari doirasida "Talaba-yoshlarning ma'naviy-ijtimoiy faolliklarini rivojlantirish uslublari va mazmuni, pedagogik asoslari, ma'naviy-axloqiy muammolar, yoshlar ta'lim-tarbiyasida ongli intizomning o'rni, burch va mas'uliyatlilik, talabada jamoatchilik sifatlarini shakllantirish" masalalariga to'xtalib o'tgan^[5].

O. Musurmonova ilmiy izlanishlari doirasida ta'lim-tarbiyada axloqiy ong, vijdon, burch, mas'uliyat, hayo, g'urur kabi inson fe'l-atvorini ichki boshqarish tizimiga asoslanishini o'rgangan. Axloqning mazmunini tashkil etuvchi asosiy qoidalar insonparvarlik, demokratizm, halol mehnat, o'zaro yordam, do'stlik, hamkorlik, o'zaro hurmat, vatanparvarlik, baynalmilalchilik, tabiat va atrof-muhitga e'tibor, burch hissi hamda kamtarlik kabi insoniy fazilatlarining muhim ahamiyat kasb etishini o'z tadqiqotlarida ifodalab o'tgan [4].

Xorij olimlaridan G. V. Kovalyova [6] va N. K. Golubev [7] ijtimoiy mas'uliyat muammosini o'rganib, o'z ilmiy ishlarida masalaga turli yondashuvlarni taqdim etganlar.

T. G. Ivanenko tadqiqotlari doirasida insonning o'z burchini bajarish qobiliyati, shaxsning axloqiy qadriyat-lari, individning o'z xulq-atvori va umumqabul qilingan ijtimoiy me'yorlarga rioya qilish darajasi muhim jihatlari sifatida ko'rib chiqiladi. U, shuningdek, insonning o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida jamiyat va o'z oldidagi mas'uliyatini anglash, intellektual va irodaviy fazilatlariga haqida ham to'xtalib o'tgan [8].

G. V. Kovalyova esa "Mas'uliyat" tushunchasini inson xulq-atvorining umumqabul qilingan maqsadlar va qadriyatlarga bog'liqligini anglashi orqali belgilanadigan shaxsning integral sifati sifatida ifodalaydi [9].

N. K. Golubev tadqiqotlari doirasida mas'uliyat, ijtimoiy o'zini anglash va ijtimoiy identifikatsiyaning shaxs rivojlanishidagi o'rni, ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanuvchi xususiyatlar, insonning butun hayoti davomida ijti-moiy yo'naltirilganligi hamda ijtimoiy xulq-atvorning asosiy jihatlari haqida fikr yuritiladi [10].

Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalari ijtimoiy mas'uli-yatini rivojlantirishda ijtimoiy, ma'naviy, axloqiy-tarbiyaviy me'yorlar asosida jamoa va guruh a'zolari o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarga ongli yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotchi olim S. Anisimov ijtimoiy mas'uliyat hissining jamiyat hayotidagi o'rni, uning ijtimoiy-pedagogik zarurati, axloqiy tamoyillari va ichki motivlarining talabaning shaxsiy fazilatlariga ta'siri haqida tadqiqot olib borgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda oliy ta'lim muassasalari talabalari ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish jarayonining ijti-moiy-pedagogik zaruriyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda teoretik tahlil, empirik tadqiqot, eksperimental usul va statistik tahlil metodlaridan foydalaniladi. Teoretik tahlil usuli orqali ijtimoiy mas'uliyat, pedagogik jarayon va tarbiya nazariyalari bo'yicha ilmiy manbalar o'rganiladi. Empirik tadqiqot doirasida talabalar o'rtasida so'rov-nomalar, intervyular va kuzatuvlar orqali ijtimoiy mas'uliyat darajasi baholanadi. Eksperimental usul talabalar ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirishga qaratilgan pedagogik ta'sir mexanizmlarining samaradorligini aniqlash maqsadida maxsus tajriba-sinov ishlarini o'tkazishga asoslanadi. Statistik tahlil usuli esa to'plangan ma'lumot-larni qayta ishlash va ilmiy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari asosida oliy ta'lim muassasa-lari talabalari ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirishga qaratilgan samarali pedagogik strategiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida yosh avlod tarbiyasi va ularning ijtimoiy mas'uliyatligi masalasiga to'xtalar ekan: "Har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azmu shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz", – deya ta'kidla-ganlari ham bejiz emas [1].

Bugungi kunda kadrlar tayyorlash sohasida vatanparvar shaxsni tarbiyalash va uni yetuk mutaxassis, kelajak avlod bunyodkori sifatida kamolga yetkazish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, zamonaviy ta'lim sharoitida vatanparvarlik tarbiyasini yanada yuksaltirish mamlakatimiz har bir fuqarosining muqaddas burchidir. Chunki chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalari ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish ta'lim-tarbiya berayotgan ofitserlar tarkibining ham asosiy vazifasi hisoblanadi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim talabalari ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishda ta'lim fan tarmog'ining ijtimoiy-gumanitar sohasi orqali singdirib borish ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, talabalar o'quv-tarbiya jarayonida egallagan bilim va ko'nikmalari ijtimoiy fan sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar tahlili bilan bog'liq bo'lib, mas'uliyatli – talabalar shaxsining barcha qarashlarida ijti-moiy hodisa ekanligi va shu sababli uni fanlararo rivojlanish darajasida o'rganish zarur ekanligi haqida xulosa chiqarishga imkon tug'diradi. Pedagogik tadqiqotlar tahlili va ijtimoiy munosabatlarga kirishda mas'uliyatlilik to'g'risida to'xtalishdan oldin, "mas'uliyat" tushunchasining etimologik tahliliga to'xtalib o'tish joiz.

Shu jihatdan biz ilmiy izlanishlarimizda ijtimoiy mas'uliyatli talabalarni tarbiyalashni quyidagicha tushun-tiramiz: Shaxs o'z harakatlari, ijtimoiy-pedagogik va psixologik sifatlari, huquq va erkinliklari, majburiyatlari, vatan rivoji va xavfsizligi yo'lidagi burchi, javobgarlik hissiga ega bo'lgan kasbiy sifatlari bilan yetuk shaxsga aylanishi lozim.

1 <https://president.uz/oz/lists/view/4049>

Xususan, talabalarda mas'uliyat hissining rivojlanishi, chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarining majburiyatlari, jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishga jon-dili bilan astoydil munosabatda bo'lishi, o'z xatti-harakatlari uchun javob bera olishi zarurati bilan belgilanadi. Ilm-fan taraqqiyotida "mas'uliyat" tushunchasi falsafiy jihatdan quyidagicha talqin qilinishi mumkin. Talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishda shaxsning guruh jamoasi, jamiyat orasidagi o'zaro munosabatlar obyekt sifatida muayyan tarixiy xarakterga egaligi, o'z axloqiy burchi hamda huquqiy me'yorlarni bajarish vaqtidagi mas'uliyati bilan tavsiflanadigan ijtimoiy, axloqiy-huquqiy munosabatlarga aloqador bo'lishi lozim.

Oliy ta'lim muassasalaridagi chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarini ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishda shaxsiy javobgarlik sifatleri, shaxsiy qobiliyati, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini nazorat qilish, ijtimoiy me'yorlar orqali tarbiyalash muhim o'rin tutadi.

Jumladan, harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarini ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi: oliy ta'lim muassasalari talabalarini ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishda shaxsning ichki ruhiyatiga ta'sir etuvchi motivlar orqali talaba o'z "men"ini shakllantirish; oliy ta'lim muassasalari talabalarini orasida ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiluvchi ta'sir doiralari yaqin atrofdagi guruhlar jamoasi, hamkasblari, do'stlari bilan ijtimoiy munosabatlarga kirishish jarayonida mas'uliyatli bo'lishni rivojlantirish; talabalar ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishda ta'lim jarayonida pedagoglar faoliyat jarayoni bo'yicha guruh komandiri, soha mutaxassisi hamda ijtimoiy harakatlar jarayoniga pedagogik ta'sir etishning ta'lim vositalari orqali rivojlantirish.

Ma'lumki, chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarida ijtimoiy mas'uliyat hissining rivojlanganlik jihatlari quyidagi omillarda aks etadi: talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissi uzoq vaqt davomida shakllanib borishi orqali harakatga keltirish va intellektual qobiliyatini rivojlantirish; talabaning nafaqat o'z faoliyati, balki boshqalarning ijtimoiy xatti-harakatlari doirasida ham mas'uliyat hissini qaror toptirish malakasining rivojlanganligi; harbiy ta'lim fanlarida talabalarga berilgan vakolatlar doirasida o'z guruhini boshqarishda ijtimoiy mas'uliyat bilan yondashishi; guruhdoshlari hamda jamiyatda o'zini o'rab turgan odamlarning ijtimoiy munosabatlaridan foydalangan holda mustaqil mas'uliyat bilan muammolarni bartaraf etish malakasi; harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarini ijtimoiy muammolarni hal qilishda o'z tasavvurlari hamda ijtimoiy video-roliklar, tasviriy targ'ibot materiallari yordamida jamoa orasida ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatli kelajak avlod kadrlarini tayyorlashda ijtimoiy munosabatlarga kira oladigan shaxslarni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, jamiyat va davlat o'rtasida o'zaro aloqa o'rnatuvchi subyektning o'z xulq-atvorini hamda uning ijtimoiy ahamiyatini anglashini, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigan va boshqaradigan ijtimoiy me'yorlar talablari doirasida amal qilish majburiyatini tushunishi va tafakkuri hamda dunyoqarashini rivojlantirish muhim vazifalardan biri ekanini ta'kidlashimiz mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xalq so'zi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy Majlisga murojaatnomasi" 2020-y. 25-yanvar, № 19-son. <https://president.uz/oz/lists/view/4049>
2. Begmatov A. Ma'naviyat falsafasi yoxud Islom Karimov asarlarida yangi falsafiy tizimning yaratilishi. – Toshkent: Sharq, 2000. – 64–65-b.
3. Quranov M. O'zbekiston umumta'lim maktablarida milliy tarbiyaning ilmiy-pedagogik asoslari: p.f.d. diss. – Toshkent, 1998.
4. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – 192-b.
5. Quronboev Q. Talabalarining ma'naviy-ijtimoiy faolliklarini rivojlantirishning pedagogik asoslari (Yoshlar tashkilotlari misolida): p.f.n. diss. – Toshkent: O'zPFITI, 2000.
6. Ковалева Г. Педагогика миротворчества, социальная ответственность, сотрудничество // Приоритеты современной педагогики. – М., 1993. – С. 109–125.
7. Голубев Н.К. Методология и методы социально-педагогической диагностики. – СПб., 2001. – 188 с.
8. Иваненко Ф.И. Использование прошлых успехов учащихся для повышения их ответственности // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 87–93.
9. Ковалева Г. Педагогика миротворчества, социальная ответственность, сотрудничество // Приоритеты современной педагогики. – М., 1993. – С. 109–125.
10. Golubev N.K. Metodologiya i metody sotsialno-pedagogicheskoy diagnostiki. – SPb., 2001. – 188 s.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.